

**KREDIT MODUL TALIM TIZIMIDA TALABALARGA
EKSPERIMENTAL TAJRIBALAR ORQALI KIMYOVIY
TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISH METODLARI**

*O'qituvchi O.N Xolboev, k.f.d.M.Sultonov, k.f.n. Sh.R.Sharipov, PhD
G'.N.Sharifov, k.f.n. E.Shamurodov*

*Kimyo va uni o'qitish metodikasi kafedrasida magistranti N.O'.Nishonova,
J.Jo'raeva, D. Mamarajabov*

Annotatsiya - Ushbu maqolada asosan kimyo fanini o'qitishda talabalarga eksperimental tajribalarni o'tkazish metodikalarini o'rgatish orqali ularda kimyoviy tushunchalarni shakllantirishga yunaltirishni nazariy asoslari keltirilgan.

Аннотация - В данной статье дана теоретическая база для формирования химических понятий при обучении химии, в основном путем обучения студентов методам проведения экспериментальных опытов.

Annotation - This article provides the theoretical basis for the formation of chemical concepts in the teaching of chemistry, mainly by teaching students the methods of conducting experimental experiments.

Kalit so'z: Tajriba, eksperiment, talim metodlari, talim texnologiyalari, muomali texnologiyalari, tajribalar o'tkazish metodlari, ta'limiy innovatsion jarayon bosqichlari, modul, keridit, mustaqil talim, kimyoviy nazariya, tajribalar taksonomiya.

Ключевые слова: Эксперимент, эксперимент, методы обучения, технологии обучения, поведенческие технологии. экспериментальные методы. этапы образовательно-инновационного процесса, модуль, керидит, самостоятельное обучение, химическая теория, систематика экспериментов.

Keywords: Experiment, experiment, teaching methods, learning technologies, behavioral technologies. experimental methods. stages of educational innovation

process, module, kredit, independent learning, chemical theory, taxonomy of experiments.

O‘zbekiston Respublikasida bugungi kunda talim tizimida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risidagi” gi PF -4947-son, 2018 yil 25 yanvardagi “Umumiy o‘rta, o‘rta maxsus va kasb-hunar ta’limi tizimini tubdan takomillashtirish chora- tadbirlari to‘g‘risida” gi PF-5313-farmonlari, 2018 yil 5 sent’brdagi “Xalq ta’limi tizimida boshqaruvning yangi tamoyillarni joriy etish chora-tadbirlarni to‘g‘risida” gi PQ 3931-son qarori O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkasining 2017 yil 15 martdagi”Umumiy o‘rta ta’lim to‘g‘ridagi nizomni tasdiqlash haqidagi” 14-son 2017 yil 6 apreldagi “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus kasb hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 187- son qarori, 2020 yil 23 sentabrdagi O‘RQ-637 sonli “Ta’lim to‘g‘risidagi” Qonun va 2020 yil 12 avgustdagi “Kimyo va biologiya yo‘nalishlarida uzluksiz ta’lim sifatini ilm-fan natijadorligi oshirish chora – tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4805-son qarori xamda mazkur sohaga tegishli boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda yangi tamoyillarini yaratilishi Vatanni ardoqlovchi, keng tafakkurli, sog‘lom, ma’naviy va ma’rifiy jihatdan barkamol, iqtisodiy islohotlarning mohiyatini tushunadigan hamda ularni yangi ijtimoiy munosabatlarni shakllantirish orqali hayotga tatbiq eta oladigan yuqori malakali kadrlar zarur. O‘zbekiston Respublikasida bunday vazifalarni talab darajasida bajarishning keng imkoniyatlari mavjud.

Ma’lumki, oliy o‘quv yurtlarida tayyorlanadigan bo‘lajak kimyo o‘qituvchilarining kasbiy salohiyatini ta’minlashda zamonaviy kimyo fanining mumtoz va zabardast tarmog‘i hisoblangan “kimyo” o‘quv predmeti alohida ahamiyatga ega. O‘qitshning nazariy konsepsiyasini ishlab chiqishda pedagog, didakt va uslubiyotchi olimlar merosidan ijodiy tarzda foydalanildi. Mashhur va atoqli

kimyogar-metodist olimlar XX asr o'rtalaridan boshlab kimyo o'qitish metodikasini revojlantirishga asos solganlar ular asosan maktabda kimyo o'qitishning nazariy asoslarini asosan eksperimental tajribalarni o'tkazish orqali shakllantirishga asoslanganlar. Bu asoschilarga asosan ulug' allonamalarimizdan Yu.V.Xodakov, L.A.Svetkov, E.V.Shapovalenko, S.A.Balezin, Epshteyn, Shelinskiy, D.P.Yerigin, Gloriov, ishlari maqsadga qarab yunaltirilgan.

Kimyo o'qitishni tubdan yaxshilash, bu fanning o'qitish metodikasi bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini kuchaytirishni hayotning o'zi talab qilmoqda. Kimyo fanining vujudga kelishi va rivojlanishi bilan bir vaqtda KO'M ham vujudga kelgan va rivojlangan. Rus olimi M. V. Lomonosov kimyo fanini biluvchi yetuk arboblarni tarbiyalab yetkazish to'g'risida g'amxo'rlik qilganlarning dastlabkisi bo'lgan. M. V. Lomonosov atomistik nuqgai nazardan ishlab chiqqan "Chin fizik kimyo muqaddimasi" asarida kimyo fanining vazifalari, mazmuni va metodlarini ko'rsatib beradi. U kimyoni o'rgatishda kimyo fanining metodlaridan, xususan modda va jarayonlarni sifat va miqdoriy jihatdan o'rganishga olib keluvchi tajribalardan foydalanish zarur deb hisoblagan. Shu bilan birga M.V.Lomonosov kimyoni o'rganishda matematik va fizik usullarga aloxdsa e'tibor bergan. KO'Mning rivojlanishi bevosita kimyo fanining rivojlanish darajasi bilan bog'liq, barcha davrlardagi buyuk kimyogarlarning o'zlarining nazariyalari va qonunlarini o'rgatish bilan shug'ullanganlar. KO'Mning rivojiga salmoqli hissa qo'shishda A. Lavuaze, J. Dalton, S. Kanissaro va boshqalarning xizmatlari katta. Dogmatik ta'limga qarshi chiqqanlardan yana biri A. M. Butlerov bo'lib, u ham ko'p e'tiborni metodik muammoga qaratgan. U yaratgan metodika asosida dunyoning moddiy jihatdan birligi to'g'risidagi g'oyani rivojlantirish yotadi. Buni u turli organik birikmalar orasidagi o'zaro bog'liqlikni har tomonlama ochib beruvchi organik birikmalarni "Kimyoviy tuzilish nazariyasi" asosida bayon qilib beradi. O'zining metodik qarashlari va yo'llarini "Organik kimyoni mukammal o'rganishga kirish" qo'llanmasida aniq yoritib bergan. Zamonaviy kimyoning asoschilari bo'lmish J.Dalton, A.Lavuaze, Y.Ya.Berselius, N.N.Zinin, K.L.Bertolle, D.I.Mendeleev, A.M.Butlerov, S.Arrenius, Ya.Vant-Goff kabi olimlarning

nazariyalariga asosan kimyo o'qituvchilarining o'qitish o'ziga xos jihatlari ko'p bo'lib, fikrimizcha, ular orasida quyidagilar, ayni davrda, eng muhim va dolzarb hisoblanadi:

1. Kimyo ta'limi mazmuniga ilmiy nuqtai nazarda qarashligi materiallarni ko'proq singdirish hamda mustaqillik yillarida kimyo fani, sanoati va texnologiyasi sohalarida erishilgan yutuqlarni aks ettirish.

2. Ta'lim jarayoniga kirib kelayotgan zamonaviy pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat elementlari yordamida kimyo talimini ma'lumotlar bilan tinglovchilarni ko'proq qurollantirish.

3. Kimyoviy bilimlarning dastlabki tushunchalarni va ularning genezisi bilan bog'liq masalalarni o'qitishning barcha tashkiliy shakllari mazmuniga tizimli tarzda singdirish va uni pedagogik jarayonga tatbiq etish masalalariga ko'proq e'tibor berish kabilar.

Bugungi kunda kimyo o'qitishning zamonaviy talimida asosan talim texnologiyalarni joriy etish orqali talim sifatini oshirishga yunaltirish muammosi paydo bo'ldi. Nimani, qancha va qanday o'qitish masalasi kimyo metodikasida yangi qirrasini bilan ko'ndalang bo'ldi.

Bunda eng avvalo: 1. o'quv materialini mazmunan atroflicha tahlil qilish; 2. ularni muhimligi bo'yicha guruhlarga ajratish; 3. kimyoviy bilimlarni berishda ularning hayotiy zarurligiga asoslanib tasniflash; 4. kimyoning ishlab chiqarishning nazariy asoslarini ilmiy jihatdan taxlil qila olish 5. kimyoviy savodxonlikning ommaviy ko'lamga erishuvini ta'minlash uchun uzluksiz ta'limning umumiy o'rta ta'lim turida kimyo o'qitishni tubdan qayta qurish kabi talablar qondirilishi lozimdir {1-4}.

O'qituvchilik bu ulug' kasbdir. Shunday ekan, o'qituvchi o'z kasbining ustasi bo'lishi darkor. U o'z fanini chuqur bilishi bilan birga boshqalarga o'z bilimlarini sodda va tushunarli tarzda yetkaza olishi ham muhim ahamiyatga ega.

O'qituvchi doimo o'z bilimini oshirib va rivojlantirib borishi, yangi o'qitish metodlarini izlashi, o'quv jarayonini takomillashtirib borishi zarur.

O'qituvchining vazifasi, bilim va ko'nikmalari, uning ish va shaxsiy sifatlari malaka tavsifnomasida berilgan bo'lib, bo'lajak o'qituvchi unga rioya qilishi kerak.

Bugungi kun kimyo metodist o'qituvchisi quyidagilarni bilishlari zarurdir.

1) kimyo o'qitishning ta'lim va tarbiyaviy ahamiyatini, o'quvchi shaxsini rivojlantirishning maqsadi va vazifalarini;

2) kimyodan maktab dasturi, darsliklar, o'quv va metodik qo'llanmalar va me'yoriy hujjatlarning mazmunini;

3) kimyo o'qitish metodikasining nazariy asoslari (kimyo o'qitish metodlari tizimi) va uning natijalarini nazorat qilish, maktab kimyo xonasi jihozlari tizimi, kimyo xonasida bajariladigan ishlarda rioya qilinadigan xavfsizlik texnikasi va mehnat muhofazasi hamda uning qoidalariga rioya qilish, har qanday o'qitish vositasini saqlash va ishlatish tartibini, o'qitishning texnik vositalari, ularning didaktik imkoniyatlarini bilishi va unga amal kdsishi lozim.

4) Kimyoviy eksperimental tajribalarni tashkil etishlari va uni o'tkaza olishlari zarurdir.

5) Talabalarga tajriba natijalarini ko'rsata olishlari va tajriba natijalarini nazariyaga bog'lay olish kunikmalari shakllangan bo'lishi kerak.

Bugungi kunga kelib talabalarda kimyoviy bilim va kunikmalarni shakllantirishida va talim samaradorligini va sifatini oshirish uchun metodist olimlarimizni nazariyalariga asoslanib, erkin fikirlavi, mustaqil o'z ustida ishlaydigan, topshiriqlarni o'z vaqtida bajara oladigan talabalarni shakllantirishda o'qitish metod va usullaridan samarali foydalanishga asoslanamiz. Ushbu jarayoni amalga oshirishda biz kimyo o'qitish metodikasi talabalarning birinchi kurs talabalariga modul talim tizimida kimyo fanidan topshiriq va vazifalar berdik va ularni nazoratdan o'tkazib turdik va natijada talabalarni bilim olish samaradorligi oshganligini aniqladik.

Bunda biz ananaviy va noananaviy metodlardan foydalanib pedagogik ilmiy tadqiqotlar o'tkazdik va olingan natijalar quyidagicha keltirilgan. Ushbu jarayoni amalga oshirishda asosan Chekago universiteti professori Benjamin Blunning

o'quv maqsadlarining taksonomiyasi asosida amalga oshirildi. Bunda asosan quyidagi olti toifadagi asosiy o'quv maqsadlarga yo'naltirildi. 1) Bilish; 2) Anglash; 3) Qo'llash; 4) Taxlil; 5) Sintez; 6) Baxolash.

Umuman eksperimental tajribalarni qo'ydagicha turlarga bo'lib o'tkazishni tavsiya etamiz.

1) Demonstratsion tajribalar; 2) Laboratoriya tajribalari; 3) Amaliy mashg'ulotlar; 4) Tematik praktikumlar (masalan, fakultativlar); 5) Darsdan tashqari bajariladigan eksperimentlar; 6) Tajribaviy massallar yechish metodikasi.

Barcha turdagi eksperimentlar uchun asosiy talab bajaruvchi va kuzatuvchining sog'ligiga zarar yetkazmaslik, ya'ni xavfsizlikdir. Bunda tajribalarni bajarish texnikasi va metodikasiga katta e'tibor beriladi.

O'quvchilarga kimyoviy eksperimental tajribalar o'rgatishda ayniqsa moddalarni olinish usullari va kimyoviy xossalari va sifatli reaksiyalarni o'rgatishga asoslaniladi. Buning uchun o'quvchilarga qo'ydagi tajribalarni mustaqil bajarishlarga yunaltirish kerak.

Masalan: Qanday qilib oksidlardan gidroksidlar olish mumkin?

Buning uchun qo'ydagi tajribani bajarib umumiy xulosa chiqarining.

1-Tajriba: Uchta stakan berilgan, ularni hammasiga 50ml suv solingan. Ularga quyidagi oksidlarni tasir etiramiz. 1) Natriy oksidi.; 2) Mis oksidi; 3) Kalsiy oksidi; qaysi oksidlar suvda erishligini ko'zating va erigan oksidlarda qanday gidroksidlar hosil bo'ladi. Bu hosil bo'lgan gidroksidlarni indikatorlar nazariyasi asosida isbotlang.

2-Tajriba: Forfor chashka olib uniga kalsiy oksididan bir bo'lak soling, so'ngra unga asta sekinlik bilan distillangan suvdan tomchilatib quyding. Nima sodir bo'ladi, reaksiya tenglamasi orqali isbotlang.

3-Tajriba: Probirka olib uniga aluminiy xlorid eritmasidan quyding, so'ngra uning ustiga natriy karbonat soling, oq cho'kma hosil bo'ladi. Bu cho'kma qanday modda, bu reaksiyani molekular va ionli tenglamalarini keltirish orqali isbotlang.

4-Tajriba: Biror probirkaga ammoniy xlorid eritmasidan quyung, so'ngra unga natriy gidroksid eritmasidan soling va asta sekinlik bilan qizdiring, natijada gaz ajraladi va suv bug'i xosil bo'lishligi probirkani devorlarida nam hosil bo'lishligini ko'rish orqali ishonch hosil qiling. Ajralib chiqadigan gazning xididan va indikatorning rangi ko'karishi orqali isbotlang.

5-Tajriba. Har xil tuzlarni o'zaro tasiri natijasida biror yangi tuzni hosi bo'lishligini isbotlang. Biror stakanga kumush xlorid eritmasidan soling, uning rangiga etibor bering, shundan so'ng uning ustidan natriy xlorid eritmasidan tomizing eritma loyqalanib cho'kma xosil bo'lishligini ko'zating va eritmadan cho'kmani ajratib oling, reaksiya tenglamalarini ionli shaklini keltirish orqali qanday modda cho'kmaga tushgnligini aniqlang.

Shundan so'ng, o'quvchilarga moddalarning sifat jixatdan aniqlashga oid tajribalarni o'rgatishga asoslanadi. Buni quyidagi tajribalar asosida amalga oshirishga asoslanamiz:

Topshiriq-1. Sifat analiz reaksiyalari asosida qo'ydagi moddalarni qaysi probirkada mavjudligini aniqlang: xlorida natriy xlorid, natriy karbonat, natriy sulfat, va natriy asetat. Topshiriq-2. Qanday sifat analiz reaksiyalari orqali, qaysi probirkada ammoniy xlorid, bariy xlorid, aluminiy xlorid eritmasi borligini eksperimental tajribalar asosida isbotlang. Topshiriq-3. Sizga berilgan eritmalardan qanday qilib, bitta reagent yordamida glyukoza, glitserin va oqsillarni aniqlash mumkinligini eksperimental tajribalar asosida isbotlang. Topshiriq-4. Quyidagi berilgan moddalarni asetat natriy asetat, nitrat ammoniy nitrat, sulfat kaliy mavjudligini indikatorlar yordamida qanday qilib tajribalar asosida aniqlash mumkin. Topshiriq-5. Qanday tajriba asosida sulfat kislotadagi vodorod va anioni sifat jixatdan aniqlash mumkin, eksperimental tajribalar orqali isbotlang. Topshiriq-6. Ikkita probirkaga 2-3 dona sink bo'lakchasidan solib, uning ustiga suyultirilgan va konsentirlangan sulfat kislota tasir etirilganda, nima sodir bo'ladi, tajribani o'tkazib reaksiya tenglamalari orqali asoslab bering. Topshiriq-7.

Ikkita probirkaga natriy sulfat eritmasidan solib, uning ustiga xlorli suv va bromli suv tasir etirganda qanday reaksiya va modda hosil bo'lishligini tajriba ko'ring, nima sodir bo'lishligin tajribani reaksiya tenglamasi asosida isbotlab bering.

Talabalar kimyo kursida moddalarning tarkibi va kimyoviy xossalarini tushunib oladilar, xilma –xil materiallar zarrachalar bilan –elektiron, proton va neytironlardan tortib, yuqori molekular massaga ega bo'lgan organik birikmalari bilan tanishadilar: bunda asosan to'yingan va to'yinmagan uglevodorodlar, kislorod tutuvchi organik birikmalar-spirtlar, aldegidlar, ketonlar, karbon kislotalar, oddiy va murakkab efirlar va neft zarrachalari bilan tanishadilar. Kimyoviy elementlarning atomlari o'z tarkiblarining murakkabligi har xil darajada bo'lishligi bilan farq qiladigan zarracha ekanligini bilib oladila; organik moddalarning eng murakkablari ham o'sha kimyoviy elementlardan tashkil topganligi haqidagi ta'sovurlarga ega bo'lishadi; atrofimizdagi butun tabiat o'sha kimyoviy elementlardan tarkib topganligini aniqlab oladilar. o'quvchilar kimyo kursini ko'pgini mavzularida asosan eritmalarda boradigan reaksiyalarda, yani kimyoviy reaksiya turlarida, anorganik birikmalarda, elektrolitik dissosatsiyalanish nazariyasida, oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarda, tuzlar gidrolizida, amfotir eritmalarda va kompleks birikmalarni hosil bo'lishida boradigan kimyoviy reaksiyalarini o'zgarishida kuzatishlari mumkin.

Ushbu keltirilgan ilmiy nazariyalarga asosan kimyo kurslarida eksperimental tajribalarni o'tkazishda asosan metodist o'qituvchining tanlagan metodikasiga bog'liq bo'lib, bunda asosan tajribalarni asta sekinlik bilan oddiydan murakkabga qarab yo'naltirish kerak. Buning uchun quyidagi tajribalarni tavsiya etamiz. 1) Reaksiyani o'tkazish usuli, quruq va ho'l usulini nazariy asoslarini bilishligi. 2) Tajribani o'tkazishda ishlatiladigan moddani umumiy xossalarini, yani fizik jixatlarini bilishligi. 3) Tajribani o'tkazish texnikasini metodikasini bilishligi. 4) Tajribani o'tkazish usullarini nazariy asoslarini bilishligi. 5) Eritma hosil qilish va unda sodir bo'ladigan jarayonlarini indikatorlar nazariyasi asosida to'liq

isbotlash usullarini bilishligi. 6) Eritma muxitini aniqlashda indikatorlarni turlari va ular qanday ionlarini aniqlashligini nazariy ham amaliy jixatdan bilishligi. 7) Tajriba asosida hosil bo‘lgan cho‘kmani yuvush va qo‘ritish metodlarini bilishligi. 8) Tajriba natijasida hosil bo‘lgan gaz moddalarni sifat jixatdan aniqlashning nazariy asoslarini tiliq bilishligi. 9) Hosil bulgan cho‘kmalarni filtrlash, yuvish, quritish amallarni bilishligi. 10) Oddiy va vakkumda moddalrni xaydash usullari. O‘quvchilarga kimyoviy eksperimental tajribalar o‘rgatishda ayniqsa moddalarni olinish usullari va kimyoviy xossalari va sifatiy reaksiyalarni o‘rgatishga asoslaniladi. Buning uchun o‘quvchilarga quyidagi tajribalarni mustaqil bajarishlarga yo‘naltirish kerak.

Buning uchun quyidagi tajribani bajarib umumiy xulosa chiqarining.

1-Tajriba: Uchta stakan berilgan, ularni hammasiga 50 ml suv solingan ularga quyidagi oksidlarni tasir ettiramiz: 1)natriy oksidi; 2) mis oksidi; 3) kalsiy oksidi;qaysi oksidlar suvda erishligini ko‘zating va erigan oksidlarda qanday gidroksidlar hosil bo‘ladi. Bu hosil bo‘lgan gidroksidlarni indikatorlar nazariyasi asosida isbotlang.

Shundan, so‘ng metodist o‘qituvchi materiyani ilmiy asosda quyidagicha umumiy xulosalar chiqaradilar:

- 1.Tabiatdagi modda va hodisalarning o‘zaro bog‘liq ekanligi;
- 2.Tabiatning uzluksiz suratda o‘zgarishi va taraqqiy etishi;
- 3.Miqdoriy o‘zgarishlarining sifat o‘zgarishlariga o‘tishi;

Laboratoriya tajribasining maqsadi — yangi bilim olish, yangi mavzuni o‘rganish. Laboratoriya tajribalari yangi o‘quv materialni o‘qitishda ko‘proq qo‘llaniladi, o‘quvchilarning ko‘nikma va malakalar egallashda yordam beradi. Ushbu ketirilgan ilmiy nazariyalarga asosan kimyo kurslarida eksperimental tajribalarni o‘tkazishda asosan metodist o‘qituvchining tanlagan metodikasiga bog‘liq bo‘lib, bunda asosan tajribalarni asta-sekinlik bilan oddiydan murakkabga

qarab yoʻnaltirish kerak. Buning uchun quyidagi tajribalarni tavsiya etamiz. 1) Reaksiyani oʻtkazish usuli, quruq va hoʻl usulini nazariy asoslarini bilishligi. 2) Tajribani oʻtkazishda ishlatiladigan moddani umumiy xossalarini, yani fizik jixatlarini bilishligi. 3) Tajribani oʻtkazish texnikasini metodikasini bilishligi. 4) Tajribani oʻtkazish usullarini nazariy asoslarini bilishligi. 5) Eritma hosil qilish va unda sodir boʻladigan jarayonlarini indikatorlar nazariyasi asosida toʻliq isbotlash usullarini bilishligi. 6) Eritma muhitini aniqlashda indikatorlarni turlari va ular qanday ionlarini aniqlashligini nazariy ham amaliy jixatdan bilishligi. 7) Tajriba asosida hosil boʻlgan choʻkmani yuvish va quritish metodlarini bilishligi. 8) Tajriba natijasida hosil boʻlgan gaz moddalarni sifat jixatdan aniqlashning nazariy asoslarini toʻliq bilishligi. 9) Hosil bulgan choʻkmalarni filtrlash, yuvish, quritish amallarni bilishligi. 10) Oddiy va vakkumda moddalarni haydash usullari. Oʻquvchilarga kimyoviy eksperimental tajribalar oʻrgatishda ayniqsa moddalarni olinish usullari va kimyoviy xossalari va sifatliy reaksiyalarni oʻrgatishga asoslaniladi. Buning uchun oʻquvchilarga quyidagi tajribalarni mustaqil bajarishlarga yoʻnaltirish kerak {4-5}.

Talabalarda bunday kimyoviy tushunchalarni shakllanishi-bu taksonomiyaga asosan bilish jarayoni boʻladi. Talabalarni kredit modul tizimida mustaqil fikrlash va ijodiy qobilyatlarini rivojlantirishda B.Blumini taksonomasini qoʻllash talim sifatini oshiriga yoʻnaltiradi.

Buni yanada rivojlantirilsa, yani talabalar bajaradigan tajribalarini ilmiy adabiyotlarda yoki jurnallarni tahlil qilishligi va oʻziga tegishli manbalarni qidirib topishligi –bu anglash taksonomasini vujudga keltiradi.

Talaba mustaqil izlanishlar orqali ilmiy adabiyotlarda keltirilgan manbalardan referat va kurs ishi hamda bitiruv malakaviy ishlarini yozish jarayonida foydalanish-bu qoʻllash taksonomiyasini shakllantiradi.

Talaba mustaqil talim sharoitida mustaqil ishlash orqali unda mustaqil fikrlash qobiliyatlari shakllanib boradi. Buni talaba ilmiy adabiyotlarda to‘plagan manbalarni ilmiy jixatdan taxllil qiladi va uni boshqa manbalarga nisbatan solishtiradi va o‘zi uchun kerak bo‘lgan manbalarni topishligi va solishtirishi –bu tahlil taksonomiyasini shakllantirishga imkoniyat yaratiladi.

Foydanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Omonov H.T., Qurbonnazarov O.A. Kimyo, inson va biosfera. –Toshkent: O‘zbekiston ziyolilarining ilmiy-ma’rifiy uyushmasi,1993.-26 b.

2. Sh.R.Sharipov, G.N.Sharifov, F.Turdikulova, B.Sh.Raxmonov Sintez kompozitsionnogo polimernogo materiala na osnove metakrilovyy efera metilpropiletinilkarbinola\\Kompozitsionnye materialy nauchnyye-texnicheskie i prakticheskie jurnal. - 2020. Uzbekistan, №4.s 43-45.

3. Sh.R.Sharipov, G‘.N.Sharifov, F.Turdikulova, B.Raxmanov Kimyo fanini o‘qituvchisining kreativlik qobiliyatini shakllantrish metodlari. Zamonaviy kimyoning dolzarb muommalari mavzusida Respublika anjumani materiallar to‘plami. Buxora, 2020. 216-219.

4. Sh.R.Sharipov, G.N.Sharifov, N.Abdullaev, X.Nasimov i dr. Radiatsionnaya emulsionnaya polimerizatsiya asetilenovyx monomerov // Proceedings of the 8 th International Scientific and Practical Conference SCIENTIFIC RESEARCH IN XXI CENTURY OTTAWA, CANADA 6-8.03.2021. s.238-243.

5. G‘. N. Sharifov, Sh.R. Sharipov, N.K.Abdullayev, N.Rajaboyeva. Radiation suspension polymerization of acetylene monomers // International Virtual Conference on Science, Technology and Educational Practices Hosted from Gorontalo, Indonesia, February 20th -21st 2021. S. 213-215.